
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 341

DOI 10.5281/zenodo.13950904

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУБСИДИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF SUBSIDIZING RENEWABLE ENERGY SOURCES

АББАСОВ РАДЖАБ НИЗАМИ ОГЛЫ,
*ФГОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический
университет.*

ABBASOV RADZHAB NIZAMI OGLY,
St. Petersburg State University of Economics.

В статье исследуются правовые аспекты субсидирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как солнечная энергетика, ветроэнергетика и гидроэнергетика. Выявлены определенные пробелы в международном праве, выражающиеся в некотором противоречии субсидирования ВИЭ и принципов свободной торговли. Реализовано правовое моделирование, позволяющее отойти от традиционного доктринального представления о секторальном подходе. Сделан вывод, что международное регулирование данной отрасли сталкивается с недостатком гармонизации правовых подходов для более эффективного развития и распространения возобновляемых источников энергии без ущемления энергетических интересов государств.

The article examines the legal aspects of subsidizing renewable energy sources (RES), such as solar energy, wind energy and hydropower. Certain gaps in international law have been identified, which are expressed in some contradiction between subsidies for renewable energy sources and the principles of free trade. Legal modeling has been implemented, which makes it possible to move away from the traditional doctrinal concept of a sectoral approach. It is concluded that international regulation of this industry faces a lack of harmonization of legal approaches for more effective development and distribution of renewable energy sources without prejudice to the energy interests of states.

Ключевые слова: *возобновляемые источники энергии, субсидирование, международная торговля, правовые механизмы, энергетическая политика.*

Key words: *renewable energy sources, subsidies, international trade, legal mechanisms, energy policy.*

На сегодняшний день правовые аспекты субсидирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет все большее значение в рамках мировой тенденции к переходу к безуглеродной и чистой энергии. Ряд стран активно разрабатывают и внедряют механизмы стимулирования к переходу на энергетику с «углеродной нейтральностью», и одним из таких способов является субсидирование ВИЭ. В то же самое время при разработке

таких механизмов странам следует учитывать принципы честной конкуренции и требования международного права, в том числе правила Всемирной торговой организации (ВТО). В данной статье будут рассмотрены основные вопросы и подходы касательно субсидирования возобновляемой энергетики, а также роль такой энергетики в сокращении выбросов углерода, соблюдении ряда международных соглашений об изменении климата и обеспечении чистого энергетического будущего.

Можно с уверенностью сказать, что доля так называемой «зеленой энергетики» растет, и эта тенденция сохранится и в будущем. Этот тезис подтверждается недавними исследованиями международных организаций. Так, в прошлом году Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало обзор рынка возобновляемых источников энергии, в котором было агентство пришло к следующим выводам:

- 1) солнечная энергетика получит значительный рост благодаря их развитию в КНР, солнечная энергетика также остается главным источником роста ВИЭ (на нее придется 65% роста увеличения мощности ВИЭ);
- 2) рост ВИЭ в целом вырастет на треть (причиной служит повышение цен на ископаемые топлива, такие как нефть и газ);
- 3) доля Китая в мировом приросте мощностей ВИЭ составит 55%;
- 4) Европа активно развивает «зеленую энергетику», к примеру, солнечные панели в Германии выработали в прошлом году рекордное количество электроэнергии [3].

Несмотря на успешную реализацию внедрения «зеленой энергетики» в крупнейших странах мира, таких как США, Германия и ряд стран Западной Европы, необходимо отметить, что при реализации таких механизмов следует соблюдать баланс между экономическими и экологическими аспектами. И на сегодняшний день государства, осознавая значимость перехода на возобновляемые источники энергии, способствуют их развитию путем спонсирования и субсидирования. Однако следует также отметить, что в ряде стран, в том числе и крупных, наблюдаются негативные процессы в сфере ВИЭ. Так, например, Китай сокращает субсидирование ветровых и солнечных проектов и прекращает предоставление субсидий на строительство новых электростанций на основе ВИЭ, отдавая предпочтение финансированию проектов нетрадиционного газа [8, с. 96].

Страны используют различные механизмы субсидирования ВИЭ, такими могут быть специальные налоговые льготы, фиксированные тарифы на «зеленую» электроэнергию или прямые денежные выплаты из бюджета государства в виде дотаций или займов. И эти механизмы могут вызвать обеспокоенность, поскольку создают негативный эффект для свободы международной торговли. Реализация таких мер на мировом рынке электроэнергии может привести к нарушению принципа свободной конкуренции. Важно помнить, что субсидии не должны противоречить международным соглашениям, в частности, Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам Всемирной торговой организации, и принципам свободной торговли и конкуренции.

Согласно ранее упомянутому Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам, субсидии не должны наносить ущерб промышленности других стран-членов ВТО, аннулировать или сокращать выгоду, извлекаемые другими членами организации по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года или серьезно ущемлять интересы другого члена организации [10]. Таким образом, Всемирная торговая организация не позволяет путем субсидирования ущемлять интересы других членов данной организации, что усложняет рост мощностей возобновляемых источников энергии на текущем этапе. В этой связи государствам необходимо стремиться к установлению баланса между соблюдением международных соглашений, направленных на обеспечение защиты основополагающих принципов свободной экономики, и внедрением мер по стимулированию и увеличению мощностей ВИЭ, что отвечает национальным интересам многих стран.

На сегодняшний день Европа – регион, наиболее активно переходящий на возобновляемые источники энергии. Именно страны Европейского Союза стали мировыми лидерами в переходе на ВИЭ. Отчасти это может быть связано с тем, что ЕС представляет из себя организацию с высокой политической и экономической интеграцией среди государств-членов. Такой подход к выстраиванию организации может стать идейной основой для разработки институтов сотрудничества в сфере ВИЭ в рамках других международных организаций, например, ЕАЭС [7, с. 82]. В рамках ЕС существует ряд механизмов сотрудничества в области возобновляемой энергии: статистические переводы ВИЭ (то есть передача энергии, добытой при использовании ВИЭ, одной страной ЕС другой), совместные проекты по ВИЭ (финансирование проектов по ВИЭ двумя или более странами ЕС) и схемы совместной финансовой поддержки (финансовые схемы стимулирования производства ВИЭ двумя или более странами ЕС) [6, с. 200].

В результате реализации таких международных интеграции и практики Россия, в частности, может извлечь значительную пользу для себя в контексте перехода на ВИЭ, поскольку на данный момент в России наблюдаются проблемы в развитии возобновляемых источников энергии. Так, например, среди проблем российской правовой системы в области ВИЭ можно выделить: недостаточную поддержку на уровне субъектов РФ, преобладание регулирования на уровне подзаконных нормативных правовых актов и ограниченный набор мер поддержки технологий возобновляемой энергии [9, с. 63].

В контексте долгосрочного развития возобновляемых источников энергии необходимо тесное и эффективное сотрудничество международного сообщества. Для достижения этой цели необходим активный обмен научными знаниями и технологиями и инвестициями в области «зеленой» энергетики. Развивающиеся страны также могут извлечь значительную выгоду из такого сотрудничества в связи с тем, что доступ к чистой энергии для них ограничен из-за объективных экономических, финансовых и социальных препятствий.

Парижское соглашение, принятое в 2015 году, представляет собой значимое событие в контексте борьбы с климатическими изменениями. Ключевой целью данного договора является ограничение роста температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриального периода.

Связь между Парижским соглашением и поддержкой возобновляемых источников энергии заключается в том, что Парижское соглашение подчеркивает необходимость перехода на чистые источники энергии. Государства, соблюдающие требования Парижского соглашения, обязаны предпринимать меры по снижению выбросов парниковых газов, что стимулирует их к переходу на возобновляемые источники энергии посредством предоставления субсидий.

Важным аспектом Парижского соглашения является принцип транспарентности, то есть прозрачности, действий и поддержки участников соглашения [11]. Исходя из этого принципа, участники Парижского соглашения должны регулярно предоставлять открытую информацию о своих действиях, направленных на реализацию Парижского соглашения, включая прозрачность в области субсидирования возобновляемых источников энергии.

Данная норма представляет собой очередной стимул для государств, обсуждающий их к более рациональному использованию субсидий, направленных на развитие экологически чистых энергетики и технологий. Прозрачные механизмы отчетности, предусмотренные данной нормой, позволяют бороться с недобросовестной конкуренцией и обеспечить соблюдение международных норм, рассмотренных ранее. Кроме того, государства могут использовать свои обязательства, принятые в рамках Парижского соглашения, для обоснования инвестиций в возобновляемые источники энергии в рамках национальных программ и стратегий по смягчению последствий изменений климата.

Однако стоит отметить, что в процессе реализации Парижского соглашения возникают

определенные трудности. Так, добросовестность определяемых каждым государством вкладов для достижения целей Парижского соглашения не способствует результативности принимаемых мер. Вклады основных эмитентов, которые несут ответственность за 60% выбросов на планете, оценены как недостаточные (США), крайне недостаточные (Индия и Китай) и критически недостаточные (Россия) [4, с. 193]. Другими словами, в данный момент не наблюдается в полной мере практическая заинтересованность главных сторон Парижского соглашения в снижении уровня выбросов парниковых газов и перехода на «зеленую» энергетику, в том числе посредством субсидий. Другой проблемой в рамках реализации Парижского соглашения является противоречие интересов между развивающимися странами, обеспокоенными последствиями изменения климата, и странами ОПЕК, которые опасаются потери основного источника дохода от экспорта нефти из-за ряда ограничений, предусмотренных Парижским соглашением [5, с. 27].

Следует рассмотреть также Европейскую энергетическую хартию 1991 года, сыгравшую важную роль в формировании базы для международного сотрудничества в области энергетики, включая вопросы субсидирования возобновляемых источников энергии. Этот документ был принят с целью создания устойчивой и предсказуемой основы для инвестиций и торговли в энергетическом секторе Евразии. Хартия предусматривает, что страны-участницы должны способствовать развитию энергоэффективности и внедрению возобновляемых источников энергии, что делает ее важным инструментом для поддержки «зеленой» энергетики на международном уровне.

Одним из ключевых аспектов Европейской энергетической хартии является защита инвестиций в энергетический сектор, включая проекты, связанные с ВИЭ [2]. Договор предоставляет механизмы защиты для инвесторов от неблагоприятных действий государств, таких как произвольные изменения правил или ущемление прав собственности. Это особенно важно для стран, которые внедряют субсидии для стимулирования роста возобновляемой энергетики, так как стабильные и прозрачные условия для иностранных инвестиций способствуют развитию технологий ВИЭ и снижению рисков для частного капитала. Таким образом, хартия создает условия для привлечения крупных инвестиций в сферу ВИЭ и стимулирует государства к созданию привлекательной среды для международных проектов в области чистой энергетики.

Необходимо принимать во внимание тот факт, что, хотя поддержка возобновляемых источников энергии и подписание Договора к Энергетической Хартии и являлась довольно значимым документом, нормы которого были обязательны, непосредственно Европейская энергетическая хартия носит лишь декларативный характер. В течение всего существования Европейской энергетической хартии и Договора к ней они могли подвергаться критике. В качестве примера можно указать то, как, например, в 2009 году Распоряжением Правительства Российской Федерации было приостановлено применение положений Договора к Энергетической хартии, объяснив это тем, что Хартия не оказывала содействие в решении проблемы нарушений положения Договора и, возможно, даже не имела соответствующего желаяния [1, с. 40].

Основываясь на всем вышесказанном, правовые аспекты субсидирования ВИЭ играют ключевую роль в достижении целей устойчивого энергетического развития, увеличения мощностей энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, и снижении выбросов углекислого газа. Однако несмотря на различные международные соглашения, призванные достичь указанных выше целей, многие страны сталкиваются с проблемами в координации совместных действий и недостатке финансирования «зеленых» проектов.

Важно понимать, что для улучшения правовых аспектов субсидирования возобновляемых источников энергии следует разработать ряд механизмов, способных создать устойчивую, стабильную и прогнозируемую среду для инвестирования, поскольку таким образом

будет возможно привлечь достаточно средств для реализации программы субсидий ВИЭ. Этого можно достичь путем:

1) разработки эффективных и долгосрочных национальных проектов, которые будут основаны на интересах государства, международных обязательствах и сохранении конкурентноспособной среды;

2) улучшения механизмов финансирования путем привлечения частных инвестиций с помощью субсидий, дотаций и других экономических программ, а также разработки проектов по развитию технологий в области возобновляемых источников энергии;

3) углубления международного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии путем обмена опытом, технологиями, практикой и создания научно-исследовательских институтов.

Данные меры, помимо непосредственно субсидирования возобновляемых источников энергии, могут способствовать в долгосрочной перспективе созданию устойчивой и стабильной среды для развития «зеленой» энергетики и достижению целей по борьбе с изменением климата и его негативными последствиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов Я.В. Эволюция международно-правового регулирования сотрудничества государств в сфере энергетики / Я.В. Антонов, Н.С. Николаев // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2017. № 1 (21). С. 38-42.
2. Европейская энергетическая хартия 1991 г. Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901762613?section=text>.
3. «Звезда мировых энергетических инвестиций». URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/20-23/7/1160.
4. Капитонов А.А. Парижское соглашение как ключевой механизм противодействия изменению климата и адаптации к его последствиям // Социально-гуманитарные знания. 2022. № 6. С. 192-196.
5. Ковалев Ю.Ю. Пять лет Парижскому соглашению: прошлое, настоящее и будущее глобального климатического договора // История и современное мировоззрение. 2021. № 1. С. 20-29.
6. Кологерманская Е.М. Особенности правового регулирования деятельности в сфере использования возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 4 (123). С. 194-201.
7. Милукова М.А. Возобновляемые источники энергии: международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕС // Московский журнал международного права. 2022. № 3. С. 68-88.
8. Прокопьев В.А. Проблемы роста альтернативных источников энергии в Китае // Геоэкономика энергетики. 2024. № 2. С. 90-105.
9. Символоков О.А. Правовое обеспечение развития технологий использования возобновляемых источников энергии // Журнал российского права. 2020. № 9. С. 53-67.
10. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам: принято Всемирной торговой организацией 15 апреля 1994 г. // Приложение к Собранию законодательства Российской Федерации. 2012. № 37. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902340088?section=text>.
11. Paris Agreement Russian. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf.

© Аббасов Раджаб Низами Оглы, 2024.